

Fig. 5. Proceso de entrenamiento del clasificador de tres neuronas sin capas ocultas.

```

Model: "sequential"
=====
Layer (type)      Output Shape      Param #   Trainable
-----
normalization_2 (Normalization)  (None, 81)        163      Y
dense (Dense)     (None, 3)         246      Y
=====
Total params: 409
Trainable params: 246
Non-trainable params: 163

```

Fig. 6. Arquitectura del clasificador de tres neuronas sin capas ocultas.

Tabla 6. Resultados del análisis de componentes principales ejecutado sobre la base de datos.

Components	Comp.1	Comp.2	Comp.3	Comp.4	Comp.5
Standard deviation	3.9760611	2.8485213	2.30848356	2.19195544	1.83985542
Proportion of Variance	0.2948631	0.1513398	0.09939576	0.08961439	0.06313667
Cumulative Proportion	0.2948631	0.4462029	0.54559868	0.63521306	0.69834974

Fig. 7. Proporción acumulada de la varianza para cada número de componentes obtenido mediante el PCA.

Tabla 7. Métricas de desempeño para la mejor configuración de red neuronal con una sola capa oculta.

Number of neurons	loss	accuracy	mse
43	2.1769545	0.6500000	0.2153914
44	2.001957	0.6500000	0.204797
45	2.1380451	0.6500000	0.2157981
46	2.0488303	0.6000000	0.2337311
47	2.1702678	0.5500000	0.2409604
48	1.0896268	0.7500000	0.1449158
49	1.8879826	0.6000000	0.2107601
50	1.436500	0.7000000	0.162581
51	1.5910296	0.5500000	0.2111807
52	1.4516380	0.6500000	0.1719598
53	1.7690763	0.6500000	0.2068145

Fig. 8. Proceso de entrenamiento de la red neuronal propuesta con una capa oculta.

Model: "sequential_609"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Trainable
normalization_3 (Normalization)	(None, 81)	163	Y
dense_2426 (Dense)	(None, 48)	3936	Y
dense_2425 (Dense)	(None, 3)	147	Y

Total params: 4,246
 Trainable params: 4,083
 Non-trainable params: 163

Fig. 9. Arquitectura de la red neuronal propuesta de una capa oculta.

Tabla 8. Métricas de desempeño para diferentes configuraciones de redes neuronales con dos capas ocultas.

Number of neurons	loss	accuracy	mse
64	1.3888645	0.6000000	0.1986186
65	1.8143486	0.7000000	0.1590483
66	2.5039039	0.6000000	0.2490617
67	2.0098181	0.6000000	0.1864225
68	2.0590336	0.6000000	0.2348463
69	1.9557455	0.7500000	0.1577028
70	1.8774900	0.6500000	0.1727987
71	1.6209400	0.7000000	0.1676249
72	2.2944229	0.6500000	0.2192376
73	2.0397189	0.6500000	0.2071198
74	1.9865630	0.6500000	0.1898501

Fig. 10. Proceso de entrenamiento de la red neuronal propuesta con dos capas ocultas.

Model: "sequential_611"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Trainable
normalization_3 (Normalization)	(None, 81)	163	Y
dense_2432 (Dense)	(None, 48)	3936	Y
dense_2431 (Dense)	(None, 69)	3381	Y
dense_2430 (Dense)	(None, 3)	210	Y

Total params: 7,690
 Trainable params: 7,527
 Non-trainable params: 163

Fig. 11. Arquitectura de la red neuronal propuesta con dos capas ocultas.

Tabla 9. Métricas de desempeño para diferentes configuraciones de redes neuronales con tres capas ocultas.

Number of neurons	loss	accuracy	mse
47	2.085889	0.550000	0.219639
48	1.7928803	0.7000000	0.1512141
49	1.652784	0.650000	0.178444
50	1.9742467	0.6000000	0.2288973
51	2.4913244	0.6500000	0.2172922
52	1.4989994	0.7500000	0.1464316
53	2.2397339	0.6000000	0.2318996
54	3.1351895	0.5500000	0.2656113
55	2.9840252	0.6000000	0.2368173
56	1.8854885	0.6000000	0.2058054
57	1.7633398	0.6500000	0.1931925

Fig. 12. Proceso de entrenamiento de la red neuronal propuesta con tres capas ocultas.

Model: "sequential_612"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Trainable
normalization_3 (Normalization)	(None, 81)	163	Y
dense_2436 (Dense)	(None, 48)	3936	Y
dense_2435 (Dense)	(None, 69)	3381	Y
dense_2434 (Dense)	(None, 52)	3640	Y
dense_2433 (Dense)	(None, 3)	159	Y

Total params: 11,279
Trainable params: 11,116
Non-trainable params: 163

Fig. 13. Arquitectura de la red neuronal propuesta con tres capas ocultas.

Tabla 10. Métricas de desempeño para diferentes configuraciones de redes neuronales con cuatro capas ocultas.

Number of neurons	loss	accuracy	mse
96	2.565513	0.600000	0.238912
97	2.6452472	0.6500000	0.2254329
98	2.3098738	0.6000000	0.2216552
99	1.2891665	0.7000000	0.1585135
100	2.4772787	0.6000000	0.2231865
101	1.7015085	0.7500000	0.1537883
102	2.1483176	0.6000000	0.2432904
103	2.2859042	0.6500000	0.2009118
104	3.1905160	0.5500000	0.2695078
105	1.9124525	0.6500000	0.1831718
106	1.8213089	0.7500000	0.1533502

Fig. 14. Proceso de entrenamiento de la red neuronal propuesta con cuatro capas ocultas.

Model: "sequential_613"

Layer (type)	Output Shape	Param #	Trainable
normalization_3 (Normalization)	(None, 81)	163	Y
dense_2441 (Dense)	(None, 48)	3936	Y
dense_2440 (Dense)	(None, 69)	3381	Y
dense_2439 (Dense)	(None, 52)	3640	Y
dense_2438 (Dense)	(None, 101)	5353	Y
dense_2437 (Dense)	(None, 3)	306	Y

Total params: 16,779
Trainable params: 16,616
Non-trainable params: 163

Fig. 15. Arquitectura de la red neuronal propuesta con cuatro capas ocultas.